

ECONOMIC SCIENCES

SOME MODELS OF PRICE REGULATION OF NATURAL MONOPOLIES

Sadigov Iqar Misraddin oglu
research assistant,
Institute of Economics

НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ ЦЕНОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

Садыгов Игар Мисрадин оглы
научный сотрудник,
Институт Экономики

Abstract

The paper considers the problem of finding the maximum of the social welfare function under the condition that the firm breaks even, the price is non-negative, and the average profit of the firm is non-negative. The paper also considers optimization models of a two-part tariff for products and services of natural monopolies.

Аннотация

В работе рассматривается задача нахождения максимума функции общественного благосостояния при условии безубыточности фирмы, неотрицательности цены и неотрицательности средней прибыли фирмы. В работе также рассмотрены оптимизационные модели двухставочного тарифа на продукцию и услуги естественных монополий.

Keywords: tariff, firm, product, model, optimization, price.

Ключевые слова: тариф, фирма, продукт, модель, оптимизация, цена.

1. Введение

Регулируемые цены как инструмент государственной политики, проводимой в отношении отрасли, предназначены для достижения определенных целей управления этой отраслью. Основными целями управления являются высокая степень экономической эффективности и реализация общественных интересов, связанных с производством и распределением производимого продукта. Поэтому цены, найденные путем решения задачи оптимизации функционирования отрасли по критерию, предполагающему достижение основных целей управления, называют «эффективными».

В работе рассматривается задача нахождения максимума функции общественного благосостояния при условии безубыточности фирмы, неотрицательности цены и неотрицательности средней прибыли фирмы.

При одноставочном тарифе расходы потребителя представляют собой линейную функцию от объема потребления $R(Q) = P \times Q$, поэтому одноставочные тарифы называют также линейными тарифами. Общие затраты покупателя при линейных тарифах пропорциональны количеству купленной продукции. Цены Рамсея являются линейными ценами, максимизирующими функцию общественного благосостояния при условии безубыточности естественной монополии.

Многоставочные тарифы включают в себя плату за подключение к сети (или плату за право пользования услугой) и последовательность ставок, зависящих от объема потребления.

Наиболее простым нелинейным тарифом является двухставочный тариф, включающий в себя плату за подключение ε и ставку (предельную цену) P за каждую единицу приобретенного продукта.

Рассмотрим сначала определение функции общественного благосостояния для однопродуктовой естественной монополии. Пусть $Q(p)$ – функция спроса на продукт, производимый естественной монополией; $P(q)$ – обратная функция спроса; $C(q)$ – функция совокупных издержек естественной монополии. Совокупный потребительский излишек при объеме потребления Q определим как разность между максимальной ценой, которую потребители готовы были заплатить за товар и действительной ценой товара $P(Q)$, проинтегрированную по всем единицам приобретенного товара:

$$S(Q) = \int_0^Q (P(q) - P(Q))dq = \int_0^Q P(q)dq - P(Q)Q. \quad (1.1)$$

Прибыль монополиста $\Pi(Q)$ может быть вычислена как разность дохода $R(Q)$ и валовых издержек $C(Q)$:

$$\Pi(Q) = R(Q) - C(Q) = P(Q)Q - C(Q). \quad (1.2)$$

Функцию общественного благосостояния определим как совокупный выигрыш всех участников рынка, то есть сумму потребительского излишка $S(Q)$ и прибыли монополиста $\Pi(Q)$:

$$W(Q) = S(Q) + \Pi(Q).$$

Учитывая соотношения (1.1) и (1.2), функцию общественного благосостояния можно представить в виде:

$$W(Q) = \int_0^Q P(q) dq - C(Q). \quad (1.3)$$

Цены, максимизирующие функцию общественного благосостояния, в экономической теории называются эффективными ценами, а соответствующее им ценообразование - первым наилучшим решением. Необходимым условием максимизации функции общественного благосостояния является равенство цены предельным издержкам: $P(Q) = MC(Q)$. В этом легко убедиться, продифференцировав равенство (1.3) по переменной Q .

Известно, что именно такие цены, равные предельным издержкам, обеспечиваются конкурентным рынком и соответствуют Парето-эффективности производства и потребления продукции.

В отличие от известных работ, в статье учтены условия неотрицательности цены и неотрицательности средней прибыли фирмы и исследована модель оптимизации тарифов. В работе также рассматриваются обобщения модели тарифной оптимизации, которые изучаются в [1]-[3]. Модели тарифной оптимизации также рассматриваются в [4]-[8]. Обычно становятся известной нижняя и верхняя граница тарифа в экономике. Поэтому в работе рассмотрен случай $P \in [a_1, b_1]$ и $\varepsilon \in [a_2, b_2]$, где $b_1 > a_1 \geq 0$ и $b_2 > a_2 \geq 0$, $b_1, b_2 \in \mathbb{R}$.

Работа является продолжением работы автора [8].

Работа состоит из четырех пунктов. В пункте 1 дано краткое изложение работы. В пункте 2 исследована общая модель оптимизации двухставочного тарифа. В пункте 3 изучается оптимизационная модель двухставочного тарифа. В пункте 4 исследована модель оптимизации двухставочного тарифа (частный случай).

2. Оптимизационная модель двухставочного тарифа (общий случай)

Наиболее простым нелинейным тарифом является двухставочный тариф, включающий в себя плату за подключение ε и постоянную ставку (предельную цену) P за каждую единицу приобретенного продукта.

Введем следующие обозначения (см.[2]); $Q(P, \theta)$ - функция спроса на продукт естественных монополий (ЕМ), зависящая от значения переменной вкуса θ (ею, в частности, может быть доход потребителя); $\rho(Q, \theta)$ - обратная функция спроса; $g(x)$ - плотность распределения переменной вкуса θ ; $G(x)$ - функция распределения переменной вкуса θ ; $\theta_{\max}$ - наибольшее возможное значение переменной вкуса θ ; $C(Q)$ - функция издержек ЕМ; $MC(Q)$ - функция предельных издержек ЕМ; $\theta_0 = \theta_0(P, \varepsilon)$ - предельный тип покупателей (покупатели этого типа имеют нулевой излишек при тарифе (P, ε)).

В оптимизационных моделях используется определенный критерий оптимизации, обычно таким критерием является значение функции общественного благосостояния, которая позволяет учитывать в формализованном виде интересы всех участников рынка.

Средний потребительский излишек при двухставочном тарифе (P, ε) задается формулой (см. [2])

$$S(P, \varepsilon) = \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \left(\int_0^{Q(P, x)} \rho(q, x) dq - PQ(P, x) - \varepsilon \right) g(x) dx.$$

Обозначим $S(P, \varepsilon, x) = \int_0^{Q(P, x)} \rho(q, x) dq - PQ(P, x) - \varepsilon$. Считаем, что

$$S(P, \varepsilon, \theta_0(P, \varepsilon)) = \int_0^{Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))} \rho(q, \theta_0(P, \varepsilon)) dq - PQ(P, \theta_0(P, \varepsilon)) - \varepsilon = 0.$$

Средняя прибыль ЕМ составит

$$\Pi(P, \varepsilon) = \bar{Q}P - C(\bar{Q}) + \varepsilon(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))),$$

где $\bar{Q} = \bar{Q}(P, \varepsilon) = \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx$ - величина среднего спроса при двухставочном тарифе (P, ε) .

Обычно нижняя и верхняя граница тарифа в экономике становится известной. Поэтому целесообразно изучить случай $P \in [a_1, b_1]$ и $\varepsilon \in [a_2, b_2]$, где $b_1 > a_1 \geq 0$ и $b_2 > a_2 \geq 0$, $b_1, b_2 \in \mathbb{R}$.

Рассматривается задача нахождения наибольшего значения функции общественного благосостояния $W(P, \varepsilon) = S(P, \varepsilon) + \Pi(P, \varepsilon)$ при условии $\Pi(P, \varepsilon) \geq 0$:

$$\max_{P \in [a_1, b_1], \varepsilon \in [a_2, b_2]} W(P, \varepsilon),$$

$$\Pi(P, \varepsilon) \geq 0.$$

Рассмотрим эквивалентную задачу

$$\min_{P \in [a_1, b_1], \varepsilon \in [a_2, b_2]} \left\{ \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} (PQ(P, x) - \int_0^{Q(P, x)} \rho(q, x) dq + \varepsilon)g(x)dx - P \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx + C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - \varepsilon(1 - G(\theta_0)) \right) \right\}, \quad (2.1)$$

$$C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - P \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - \varepsilon(1 - G(\theta_0)) \right) \leq 0.$$

Построим обобщенную функцию Лагранжа

$$L(P, \varepsilon, \lambda_0, \lambda) = \lambda_0 \left\{ \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} (PQ(P, x) - \int_0^{Q(P, x)} \rho(q, x) dq + \varepsilon)g(x)dx - P \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx + C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - \varepsilon(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \right) \right\} + \lambda \left(C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - P \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - \varepsilon(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \right) \right),$$

где $\lambda_0 \geq 0$, $\lambda \geq 0$ (см. [9, с.129]). Отметим, что без ограничения общности будем считать $\lambda_0 = 0$ или $\lambda_0 = 1$. Из экономических соображений следует, что можно положить $\lambda_0 = 1$, т.е. предположим, что задача (2.1) является регулярной. Тогда для задачи (2.1) функция Лагранжа имеет вид:

$$L(P, \varepsilon, \lambda) = \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} (PQ(P, x) - \int_0^{Q(P, x)} \rho(q, x) dq + \varepsilon)g(x)dx - P \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx + C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - \varepsilon(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \right) + \lambda \left(C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - P \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - \varepsilon(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \right) \right),$$

где $\lambda \geq 0$. Поэтому

$$L(P, \varepsilon, \lambda) = \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} (PQ(P, x) - \int_0^{Q(P, x)} \rho(q, x) dq + \varepsilon)g(x)dx + (1 + \lambda) \left(C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - P \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - \varepsilon(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \right) \right),$$

где $\lambda \geq 0$.

Пусть функции $C(z)$ и $G(x)$ непрерывно дифференцируемы при $z \geq 0$ и $x \in [0, \theta_{\max}]$ соответственно, частная производная $\frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)$ непрерывна при $P \in [a_1, b_1]$ и $x \in [0, \theta_{\max}]$, $Q(P, x)$, $\rho(q, x)$ и $g(x)$ непрерывные функции при $P \in [a_1, b_1]$, $q \geq 0$ и $x \in [0, \theta_{\max}]$, $\theta_0(P, \varepsilon)$ непрерывно дифференцируема при $P \in [a_1, b_1]$, $\varepsilon \in [a_2, b_2]$. Считаем, что $0 \leq \theta_0(P, \varepsilon) \leq \theta_{\max}$ при $P \in [a_1, b_1]$, $\varepsilon \in [a_2, b_2]$.

Вычислим частные производные функции Лагранжа:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial P} L(P, \varepsilon, \lambda) &= -(PQ(P, \theta_0(P, \varepsilon)) - \int_0^{Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))} \rho(q, \theta_0(P, \varepsilon)) dq + \varepsilon)g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P} + \\ &+ \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} (Q(P, x) + P \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) - \rho(Q(P, x), x) \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x))g(x)dx + \\ &+ (1 + \lambda) \left\{ \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx \right) \left[\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)g(x)dx - Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P} \right] - \right. \right. \\ &\left. \left. - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx + P \cdot (Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P} - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)g(x)dx) + \varepsilon \frac{\partial G(\theta_0(P, \varepsilon))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P} \right\}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} L(P, \varepsilon, \lambda) = & -(PQ(P, \theta_0(P, \varepsilon)) - \int_0^{Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))} \rho(q, \theta_0(P, \varepsilon)) dq + \varepsilon) g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} + \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} g(x) dx + \\ & + (1 + \lambda) \left\{ \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) g(\theta_0(P, \varepsilon)) \right) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} \right\} + \\ & + P \cdot Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} + \varepsilon \frac{\partial G(\theta_0(P, \varepsilon))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} - (1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))), \end{aligned}$$

Так как $\rho(Q(P, x), x) = P$ и $S(P, \varepsilon, \theta_0(P, \varepsilon)) = \int_0^{Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))} \rho(q, \theta_0(P, \varepsilon)) dq - PQ(P, \theta_0(P, \varepsilon)) - \varepsilon = 0$ (см. [3]), то отсюда следует, что

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial P} L(P, \varepsilon, \lambda) = & (1 + \lambda) \left\{ \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \right) \cdot \left[\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx - Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P} \right] \right\} + \\ & + (1 + \lambda) \varepsilon \frac{\partial G(\theta_0(P, \varepsilon))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P} - \lambda \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx, \\ \frac{\partial}{\partial \varepsilon} L(P, \varepsilon, \lambda) = & \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} g(x) dx - (1 + \lambda) \left\{ \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \right) \cdot Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} \right\} + \\ & + (1 + \lambda) \left(\varepsilon \frac{\partial G(\theta_0(P, \varepsilon))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} - (1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \right). \end{aligned}$$

По теореме 4.2.1 (принцип Лагранжа) и лемме 4.2.1[9, с.130, с.131] имеем, что для решения (P, ε) задачи (2.1) выполняется система:

$$\frac{\partial}{\partial P} L(P, \varepsilon, \lambda) \begin{cases} = 0: P \in (a_1, b_1), \\ \geq 0: P = a_1, \\ \leq 0: P = b_1 \end{cases} \quad (2.2)$$

$$\frac{\partial}{\partial \varepsilon} L(P, \varepsilon, \lambda) \begin{cases} = 0: \varepsilon \in (a_2, b_2), \\ \geq 0: \varepsilon = a_2, \\ \leq 0: \varepsilon = b_2 \end{cases} \quad (2.3)$$

и выполняется равенство

$$\lambda \left(C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - \varepsilon (1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \right) = 0.$$

Теперь, вообще говоря, необходимо составить девять систем путем попарного комбинирования соотношений из (2.2), (2.3). Затем требуется найти решения каждой такой системы и каким-то образом исследовать их на оптимальность.

Пусть $P \in (a_1, b_1)$ и $\varepsilon \in (a_2, b_2)$. Из соотношения (2.2), (2.3) следует, что если (P, ε) является решением системы, то

$$\begin{aligned} (1 + \lambda) \left(\left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \right) \cdot \left[\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx - Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P} \right] \right) + \\ + (1 + \lambda) \varepsilon \frac{\partial G(\theta_0(P, \varepsilon))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P} - \lambda \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx = 0, \\ \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} g(x) dx - (1 + \lambda) \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \right) \cdot Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} + \\ + (1 + \lambda) \left(\varepsilon \frac{\partial G(\theta_0(P, \varepsilon))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} - (1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \right) = 0, \\ \lambda \left(C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - \varepsilon (1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \right) = 0. \end{aligned}$$

Поэтому, если $P \in (a_1, b_1)$ и $\varepsilon \in (a_2, b_2)$ решение задачи (2.1) и $\lambda > 0$, то (P, ε) является решением системы

$$(1 + \lambda) \left(\left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \right) \cdot \left[\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx - Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P} \right] \right) =$$

$$\begin{aligned}
&= \lambda \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - (1 + \lambda)\varepsilon \frac{\partial G(\theta_0(P, \varepsilon))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P}, \\
(1 + \lambda) \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx \right) - P \right) \cdot Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} &= \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} g(x)dx + \\
&+ (1 + \lambda) \left(\varepsilon \frac{\partial G(\theta_0(P, \varepsilon))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} - (1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \right), \\
C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx \right) - P \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - \varepsilon(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) &= 0.
\end{aligned}$$

Отсюда следует, что $\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)g(x)dx - Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P} \neq 0$ и

$Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} \neq 0$, то

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx \right) - P &= \frac{\lambda \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - (1 + \lambda)\varepsilon \frac{\partial G(\theta_0(P, \varepsilon))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P}}{(1 + \lambda) \left[\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)g(x)dx - Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P} \right]}, \\
\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx \right) - P &= \frac{\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} g(x)dx + (1 + \lambda) \left(\varepsilon \frac{\partial G(\theta_0(P, \varepsilon))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} - (1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \right)}{(1 + \lambda) \cdot Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon}}, \\
C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx \right) - P \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - \varepsilon(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) &= 0.
\end{aligned}$$

Отсюда следует, что выполняется равенство

$$\begin{aligned}
&\frac{\lambda \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - (1 + \lambda)\varepsilon \frac{\partial G(\theta_0(P, \varepsilon))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P}}{(1 + \lambda) \left[\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)g(x)dx - Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P} \right]} = \\
&= \frac{\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} g(x)dx + (1 + \lambda) \left(\varepsilon \frac{\partial G(\theta_0(P, \varepsilon))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} - (1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \right)}{(1 + \lambda) \cdot Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon}}.
\end{aligned}$$

Пусть $\lambda = 0$. Тогда если $P \in (a_1, b_1)$ и $\varepsilon \in (a_2, b_2)$ решение задачи (2.1), то (P, ε) является решением системы

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx \right) - P &= \frac{-\varepsilon \frac{\partial G(\theta_0(P, \varepsilon))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P}}{\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)g(x)dx - Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P}}, \\
\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx \right) - P &= \frac{\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} g(x)dx + \varepsilon \frac{\partial G(\theta_0(P, \varepsilon))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} - 1 + G(\theta_0(P, \varepsilon))}{Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon}}, \\
C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx \right) - P \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - \varepsilon(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) &\leq 0.
\end{aligned}$$

Пусть $P \in (a_1, b_1)$ и $\varepsilon = a_2$. Из соотношения (2.2), (2.3) следует, что если $P \in (a_1, b_1)$ и $\varepsilon = a_2$ решение задачи (2.1), то (P, ε) является решением системы

$$\begin{aligned}
& (1+\lambda)\left(\frac{\partial}{\partial Q} C\left(\int_{\theta_0(P,a_2)}^{\theta_{\max}} Q(P,x)g(x)dx\right) - P\right) \cdot \left[\int_{\theta_0(P,a_2)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P,x)g(x)dx - Q(P,\theta_0(P,a_2))g(\theta_0(P,a_2))\frac{\partial\theta_0(P,a_2)}{\partial P}\right] + \\
& + (1+\lambda)a_2 \frac{\partial G(\theta_0(P,a_2))}{\partial\theta_0} \frac{\partial\theta_0(P,a_2)}{\partial P} - \lambda \int_{\theta_0(P,a_2)}^{\theta_{\max}} Q(P,x)g(x)dx = 0, \\
& \int_{\theta_0(P,a_2)}^{\theta_{\max}} g(x)dx - (1+\lambda)\left(\frac{\partial}{\partial Q} C\left(\int_{\theta_0(P,a_2)}^{\theta_{\max}} Q(P,x)g(x)dx\right) - P\right) \cdot Q(P,\theta_0(P,a_2))g(\theta_0(P,a_2))\frac{\partial\theta_0(P,a_2)}{\partial\varepsilon} + \\
& + (1+\lambda)a_2 \frac{\partial G(\theta_0(P,a_2))}{\partial\theta_0} \frac{\partial\theta_0(P,a_2)}{\partial\varepsilon} - (1-G(\theta_0(P,a_2))) \geq 0, \\
& \lambda\left(C\left(\int_{\theta_0(P,a_2)}^{\theta_{\max}} Q(P,x)g(x)dx\right) - P\right) \int_{\theta_0(P,a_2)}^{\theta_{\max}} Q(P,x)g(x)dx - a_2(1-G(\theta_0(P,a_2))) = 0.
\end{aligned}$$

Если $\int_{\theta_0(P,a_2)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P,x)g(x)dx - Q(P,\theta_0(P,a_2))g(\theta_0(P,a_2))\frac{\partial\theta_0(P,a_2)}{\partial P} \neq 0$ и $\lambda > 0$, то отсюда следует, что

если $P \in (a_1, b_1)$ и $\varepsilon = a_2$ решение задачи (2.1), то P и λ является решением системы

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial Q} C\left(\int_{\theta_0(P,a_2)}^{\theta_{\max}} Q(P,x)g(x)dx\right) - P &= \frac{\lambda \int_{\theta_0(P,a_2)}^{\theta_{\max}} Q(P,x)g(x)dx - (1+\lambda)a_2 \frac{\partial G(\theta_0(P,a_2))}{\partial\theta_0} \frac{\partial\theta_0(P,a_2)}{\partial P}}{(1+\lambda)\left[\int_{\theta_0(P,a_2)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P,x)g(x)dx - Q(P,\theta_0(P,a_2))g(\theta_0(P,a_2))\frac{\partial\theta_0(P,a_2)}{\partial P}\right]}, \\
(1+\lambda)\left(\frac{\partial}{\partial Q} C\left(\int_{\theta_0(P,a_2)}^{\theta_{\max}} Q(P,x)g(x)dx\right) - P\right) \cdot Q(P,\theta_0(P,a_2))g(\theta_0(P,a_2))\frac{\partial\theta_0(P,a_2)}{\partial\varepsilon} - \int_{\theta_0(P,a_2)}^{\theta_{\max}} g(x)dx - \\
- (1+\lambda)a_2 \frac{\partial G(\theta_0(P,a_2))}{\partial\theta_0} \frac{\partial\theta_0(P,a_2)}{\partial\varepsilon} - (1-G(\theta_0(P,a_2))) &\leq 0, \\
C\left(\int_{\theta_0(P,a_2)}^{\theta_{\max}} Q(P,x)g(x)dx\right) - P \int_{\theta_0(P,a_2)}^{\theta_{\max}} Q(P,x)g(x)dx - a_2(1-G(\theta_0(P,a_2))) &= 0.
\end{aligned}$$

Пусть $\lambda = 0$. Тогда если $P \in (a_1, b_1)$ и $\varepsilon = a_2$ решение задачи (2.1), то P является решением системы

$$\begin{aligned}
\left(\frac{\partial}{\partial Q} C\left(\int_{\theta_0(P,a_2)}^{\theta_{\max}} Q(P,x)g(x)dx\right) - P\right) \cdot \left[\int_{\theta_0(P,a_2)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P,x)g(x)dx - Q(P,\theta_0(P,a_2))g(\theta_0(P,a_2))\frac{\partial\theta_0(P,a_2)}{\partial P}\right] &= \\
= -a_2 \frac{\partial G(\theta_0(P,a_2))}{\partial\theta_0} \frac{\partial\theta_0(P,a_2)}{\partial P}, \\
\left(\frac{\partial}{\partial Q} C\left(\int_{\theta_0(P,a_2)}^{\theta_{\max}} Q(P,x)g(x)dx\right) - P\right) \cdot Q(P,\theta_0(P,a_2))g(\theta_0(P,a_2))\frac{\partial\theta_0(P,a_2)}{\partial\varepsilon} - \int_{\theta_0(P,a_2)}^{\theta_{\max}} g(x)dx - \\
- a_2 \frac{\partial G(\theta_0(P,a_2))}{\partial\theta_0} \frac{\partial\theta_0(P,a_2)}{\partial\varepsilon} + (1-G(\theta_0(P,a_2))) &\leq 0, \\
C\left(\int_{\theta_0(P,a_2)}^{\theta_{\max}} Q(P,x)g(x)dx\right) - P \int_{\theta_0(P,a_2)}^{\theta_{\max}} Q(P,x)g(x)dx - a_2(1-G(\theta_0(P,a_2))) &\leq 0.
\end{aligned}$$

Если $\left[\int_{\theta_0(P,a_2)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P,x)g(x)dx - Q(P,\theta_0(P,a_2))g(\theta_0(P,a_2))\frac{\partial\theta_0(P,a_2)}{\partial P}\right] \neq 0$, то отсюда следует, что

$$\left(\frac{\partial}{\partial Q} C\left(\int_{\theta_0(P,a_2)}^{\theta_{\max}} Q(P,x)g(x)dx\right) - P\right) = \frac{-a_2 \frac{\partial G(\theta_0(P,a_2))}{\partial\theta_0} \frac{\partial\theta_0(P,a_2)}{\partial P}}{\int_{\theta_0(P,a_2)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P,x)g(x)dx - Q(P,\theta_0(P,a_2))g(\theta_0(P,a_2))\frac{\partial\theta_0(P,a_2)}{\partial P}}.$$

Пусть $P \in (a_1, b_1)$ и $\varepsilon = b_2$. Из соотношения (2.2), (2.3) следует, что если $P \in (a_1, b_1)$ и $\varepsilon = b_2$ решение задачи (2.1), то P и λ является решением системы

$$(1+\lambda)\left(\frac{\partial}{\partial Q} C\left(\int_{\theta_0(P,b_2)}^{\theta_{\max}} Q(P,x)g(x)dx\right) - P\right) \cdot \left[\int_{\theta_0(P,b_2)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P,x)g(x)dx - Q(P,\theta_0(P,b_2))g(\theta_0(P,b_2))\frac{\partial\theta_0(P,b_2)}{\partial P}\right] +$$

$$\begin{aligned}
 & + (1 + \lambda)b_2 \frac{\partial G(\theta_0(P, b_2))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, b_2)}{\partial P} - \lambda \int_{\theta_0(P, b_2)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx = 0, \\
 & \int_{\theta_0(P, b_2)}^{\theta_{\max}} g(x)dx - (1 + \lambda) \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P, b_2)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx \right) - P \right) \cdot Q(P, \theta_0(P, b_2))g(\theta_0(P, b_2)) \frac{\partial \theta_0(P, b_2)}{\partial \varepsilon} + \\
 & + (1 + \lambda)b_2 \frac{\partial G(\theta_0(P, b_2))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, b_2)}{\partial \varepsilon} - (1 - G(\theta_0(P, b_2))) \leq 0, \\
 & \lambda \left(C \left(\int_{\theta_0(P, b_2)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx \right) - P \int_{\theta_0(P, b_2)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - b_2(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \right) = 0.
 \end{aligned}$$

Отсюда следует, что если $P \in (a_1, b_1)$ и $\varepsilon = b_2$ решение задачи (2.1), $\lambda > 0$ и $\int_{\theta_0(P, b_2)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)g(x)dx - Q(P, \theta_0(P, b_2))g(\theta_0(P, b_2)) \frac{\partial \theta_0(P, b_2)}{\partial P} \neq 0$, то P и λ является решением системы

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P, b_2)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx \right) - P &= \frac{\lambda \int_{\theta_0(P, b_2)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - (1 + \lambda)b_2 \frac{\partial G(\theta_0(P, b_2))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, b_2)}{\partial P}}{(1 + \lambda) \left[\int_{\theta_0(P, b_2)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)g(x)dx - Q(P, \theta_0(P, b_2))g(\theta_0(P, b_2)) \frac{\partial \theta_0(P, b_2)}{\partial P} \right]}, \\
 \int_{\theta_0(P, b_2)}^{\theta_{\max}} g(x)dx - (1 + \lambda) \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P, b_2)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx \right) - P \right) \cdot Q(P, \theta_0(P, b_2))g(\theta_0(P, b_2)) \frac{\partial \theta_0(P, b_2)}{\partial \varepsilon} + \\
 + (1 + \lambda)b_2 \frac{\partial G(\theta_0(P, b_2))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, b_2)}{\partial \varepsilon} - (1 - G(\theta_0(P, b_2))) &\leq 0. \\
 C \left(\int_{\theta_0(P, b_2)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx \right) - P \int_{\theta_0(P, b_2)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - b_2(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) &= 0.
 \end{aligned}$$

Также получим, что если $P \in (a_1, b_1)$ и $\varepsilon = b_2$ решение задачи (2.1), $\lambda = 0$ и $\int_{\theta_0(P, b_2)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)g(x)dx - Q(P, \theta_0(P, b_2))g(\theta_0(P, b_2)) \frac{\partial \theta_0(P, b_2)}{\partial P} \neq 0$, то P является решением системы

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P, b_2)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx \right) - P &= \frac{-b_2 \frac{\partial G(\theta_0(P, b_2))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, b_2)}{\partial P}}{\int_{\theta_0(P, b_2)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)g(x)dx - Q(P, \theta_0(P, b_2))g(\theta_0(P, b_2)) \frac{\partial \theta_0(P, b_2)}{\partial P}}, \\
 \int_{\theta_0(P, b_2)}^{\theta_{\max}} g(x)dx - \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P, b_2)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx \right) - P \right) \cdot Q(P, \theta_0(P, b_2))g(\theta_0(P, b_2)) \frac{\partial \theta_0(P, b_2)}{\partial \varepsilon} + \\
 + b_2 \frac{\partial G(\theta_0(P, b_2))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, b_2)}{\partial \varepsilon} - (1 - G(\theta_0(P, b_2))) &\leq 0, \\
 C \left(\int_{\theta_0(P, b_2)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx \right) - P \int_{\theta_0(P, b_2)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - b_2(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) &\leq 0.
 \end{aligned}$$

Случаи $P = a_1$ и $\varepsilon \in (a_2, b_2)$; $P = b_1$ и $\varepsilon \in (a_2, b_2)$; $P = a_1$ и $\varepsilon = a_2$; $P = b_1$ и $\varepsilon = a_2$; $P = a_1$ и $\varepsilon = b_2$, $P = b_1$ и $\varepsilon = b_2$ исследуются аналогичным образом.

3. Оптимизационная модель двухставочного тарифа

Пусть $S(P, \varepsilon, x) = \int_0^{Q(P, x)} \rho(q, x)dq - PQ(P, x) - \varepsilon$, $S(P, \varepsilon) = \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \left(\int_0^{Q(P, x)} \rho(q, x)dq - PQ(P, x) - \varepsilon \right)g(x)dx$,

$\Pi(P, \varepsilon) = \bar{Q}P - C(\bar{Q}) + \varepsilon(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon)))$, где $\bar{Q} = \bar{Q}(P, \varepsilon) = \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx$ - величина среднего

спроса при двухставочном тарифе (P, ε) .

Считаем, что

$$S(P, \varepsilon, \theta_0(P, \varepsilon)) = \int_0^{Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))} \rho(q, \theta_0(P, \varepsilon))dq - PQ(P, \theta_0(P, \varepsilon)) - \varepsilon = 0.$$

Рассматривается задача нахождения наибольшего значения функции общественного благосостояния $W(P, \varepsilon) = S(P, \varepsilon) + \Pi(P, \varepsilon)$ при условии $\Pi(P, \varepsilon) \geq 0$:

$$\begin{aligned} \max_{P \geq 0, \varepsilon \geq 0} W(P, \varepsilon), \\ \Pi(P, \varepsilon) \geq 0. \end{aligned}$$

Рассмотрим эквивалентную задачу

$$\begin{aligned} \min_{P \geq 0, \varepsilon \geq 0} \{ & \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} (PQ(P, x) - \int_0^{Q(P, x)} \rho(q, x) dq + \varepsilon)g(x)dx - P \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx + \\ & + C(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx) - \varepsilon(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \}, \quad (3.1) \\ & C(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx) - P \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - \varepsilon(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \leq 0. \end{aligned}$$

Из п.2 следует, что для задачи (3.1) функция Лагранжа имеет вид:

$$\begin{aligned} L(P, \varepsilon, \lambda) = & \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} (PQ(P, x) - \int_0^{Q(P, x)} \rho(q, x) dq + \varepsilon)g(x)dx + \\ & + (1 + \lambda)(C(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx) - P \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - \varepsilon(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))))), \end{aligned}$$

где $\lambda \geq 0$.

Пусть функции $C(z)$ и $G(x)$ непрерывно дифференцируемы при $z \geq 0$ и $x \in [0, \theta_{\max}]$ соответственно, частная производная $\frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)$ непрерывна при $P \geq 0$ и $x \in [0, \theta_{\max}]$, $Q(P, x)$, $\rho(q, x)$ и $g(x)$ непрерывные функции при $P \geq 0$, $q \geq 0$ и $x \in [0, \theta_{\max}]$, $\theta_0(P, \varepsilon)$ непрерывно дифференцируема при $P \geq 0$, $\varepsilon \geq 0$. Считаем, что $0 \leq \theta_0(P, \varepsilon) \leq \theta_{\max}$ при $P \geq 0$, $\varepsilon \geq 0$.

Из п.2 следует, что частные производные функции Лагранжа имеет вид:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial P} L(P, \varepsilon, \lambda) = & (1 + \lambda) \left(\frac{\partial}{\partial Q} C(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx) - P \cdot \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)g(x)dx - Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P} \right) + \\ & + (1 + \lambda) \varepsilon \frac{\partial G(\theta_0(P, \varepsilon))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P} - \lambda \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx, \\ \frac{\partial}{\partial \varepsilon} L(P, \varepsilon, \lambda) = & \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} g(x)dx - (1 + \lambda) \left\{ \frac{\partial}{\partial Q} C(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx) - P \cdot Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} + \right. \\ & \left. + (1 + \lambda) \varepsilon \frac{\partial G(\theta_0(P, \varepsilon))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} - (1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \right\}. \end{aligned}$$

По теореме 4.2.1 (принцип Лагранжа) и лемме 4.2.1[9, с.130, с.131] имеем, что для решения (P, ε) задачи (3.1) выполняется система:

$$\frac{\partial}{\partial P} L(P, \varepsilon, \lambda) \begin{cases} = 0 : P > 0, \\ \geq 0 : P = 0, \end{cases} \quad (3.2)$$

$$\frac{\partial}{\partial \varepsilon} L(P, \varepsilon, \lambda) \begin{cases} = 0 : \varepsilon > 0, \\ \geq 0 : \varepsilon = 0 \end{cases} \quad (3.3)$$

и выполняется равенство

$$\lambda (C(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx) - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - \varepsilon(1 - G(\theta_0))) = 0.$$

Теперь, вообще говоря, необходимо составить четыре систем путем попарного комбинирования соотношений из (3.2), (3.3). Затем требуется найти решения каждой такой системы и каким-то образом исследовать их на оптимальность.

Пусть $P > 0$ и $\varepsilon > 0$. Из соотношения (3.2), (3.3) следует, что если $P > 0$ и $\varepsilon > 0$ решение задачи (3.1), то (P, ε) является решением системы

$$\begin{aligned}
& (1 + \lambda) \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \right) \cdot \left[\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx - Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P} \right] + \\
& + (1 + \lambda) \varepsilon \frac{\partial G(\theta_0(P, \varepsilon))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P} - \lambda \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx = 0, \\
& \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} g(x) dx - (1 + \lambda) \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \right) \cdot Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} + \\
& + (1 + \lambda) \left(\varepsilon \frac{\partial G(\theta_0(P, \varepsilon))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} - (1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \right) = 0, \\
& \lambda \left(C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - \varepsilon (1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \right) = 0.
\end{aligned}$$

Поэтому, если $P > 0$ и $\varepsilon > 0$ решение задачи (3.1) и $\lambda > 0$, то (P, ε) и λ является решением системы

$$\begin{aligned}
& (1 + \lambda) \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \right) \cdot \left[\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx - Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P} \right] = \\
& = \lambda \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - (1 + \lambda) \varepsilon \frac{\partial G(\theta_0(P, \varepsilon))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P}, \\
& (1 + \lambda) \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \right) \cdot Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} = \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} g(x) dx + \\
& + (1 + \lambda) \left(\varepsilon \frac{\partial G(\theta_0(P, \varepsilon))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} - (1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \right), \\
& C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - \varepsilon (1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) = 0.
\end{aligned}$$

Отсюда следует, что $\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx - Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P} \neq 0$ и

$Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} \neq 0$, то

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P = \frac{\lambda \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - (1 + \lambda) \varepsilon \frac{\partial G(\theta_0(P, \varepsilon))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P}}{(1 + \lambda) \left[\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx - Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P} \right]}, \\
& \frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P = \frac{\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} g(x) dx + (1 + \lambda) \left(\varepsilon \frac{\partial G(\theta_0(P, \varepsilon))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} - (1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \right)}{(1 + \lambda) \cdot Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon}}, \\
& C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - \varepsilon (1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) = 0.
\end{aligned}$$

Также получим, что если $P > 0$ и $\varepsilon > 0$ решение задачи (3.1) и $\lambda = 0$, то (P, ε) является решением системы

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P = \frac{-\varepsilon \frac{\partial G(\theta_0(P, \varepsilon))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P}}{\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx - Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial P}}, \\
& \frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P = \frac{\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} g(x) dx + \varepsilon \frac{\partial G(\theta_0(P, \varepsilon))}{\partial \theta_0} \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} - 1 + G(\theta_0(P, \varepsilon))}{Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon}}, \\
& C \left(\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - \varepsilon (1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \leq 0.
\end{aligned}$$

Пусть $P > 0$ и $\varepsilon = 0$. Из соотношения (3.2), (3.3) следует, что если $P > 0$ и $\varepsilon = 0$ решение задачи (3.1), то P и λ является решением системы

$$\begin{aligned} & (1 + \lambda) \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P,0)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \right) \cdot \left[\int_{\theta_0(P,0)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx - Q(P, \theta_0(P,0)) g(\theta_0(P,0)) \frac{\partial \theta_0(P,0)}{\partial P} \right] - \\ & - \lambda \int_{\theta_0(P,0)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx = 0, \\ & \int_{\theta_0(P,0)}^{\theta_{\max}} g(x) dx - (1 + \lambda) \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P,0)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \right) \cdot Q(P, \theta_0(P,0)) g(\theta_0(P,0)) \frac{\partial \theta_0(P,0)}{\partial \varepsilon} - \\ & - (1 + \lambda) (1 - G(\theta_0(P,0))) \geq 0, \\ & \lambda \left(C \left(\int_{\theta_0(P,0)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \int_{\theta_0(P,0)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) = 0. \end{aligned}$$

Обозначив $\eta(P) = - \frac{P \cdot \left[\int_{\theta_0(P,0)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx - Q(P, \theta_0(P,0)) g(\theta_0(P,0)) \frac{\partial \theta_0(P,0)}{\partial P} \right]}{\int_{\theta_0(P,0)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx}$ и $\frac{\lambda}{1 + \lambda} = k$ отсюда

получим, что

$$\frac{1}{P} \cdot \left(P - \frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P,0)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) \right) = \frac{k}{\eta(P)},$$

$\eta(P)$ коэффициент, или модуль ценовой эластичности спроса на продукт.

Таким образом, получим, что если $P > 0$, $\varepsilon = 0$ и $\lambda > 0$, то тариф P и λ является решением системы

$$\begin{aligned} & \frac{P - \frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P,0)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right)}{P} = \frac{k}{\eta(P)}, \\ & \int_{\theta_0(P,0)}^{\theta_{\max}} g(x) dx - (1 + \lambda) \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P,0)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \right) \cdot Q(P, \theta_0(P,0)) g(\theta_0(P,0)) \frac{\partial \theta_0(P,0)}{\partial \varepsilon} - \\ & - (1 + \lambda) (1 - G(\theta_0(P,0))) \geq 0, \\ & C \left(\int_{\theta_0(P,0)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \int_{\theta_0(P,0)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx = 0. \end{aligned}$$

Также получим, что если $P > 0$ и $\varepsilon = 0$ решение задачи (3.1) и $\lambda = 0$, то P является решением системы

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P,0)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \right) \cdot \left[\int_{\theta_0(P,0)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx - Q(P, \theta_0(P,0)) g(\theta_0(P,0)) \frac{\partial \theta_0(P,0)}{\partial P} \right] = 0, \\ & \int_{\theta_0(P,0)}^{\theta_{\max}} g(x) dx - \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P,0)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \right) \cdot Q(P, \theta_0(P,0)) g(\theta_0(P,0)) \frac{\partial \theta_0(P,0)}{\partial \varepsilon} - (1 - G(\theta_0(P,0))) \geq 0, \\ & C \left(\int_{\theta_0(P,0)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \int_{\theta_0(P,0)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \leq 0. \end{aligned}$$

Если $\left[\int_{\theta_0(P,0)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx - Q(P, \theta_0(P,0)) g(\theta_0(P,0)) \frac{\partial \theta_0(P,0)}{\partial P} \right] \neq 0$, то отсюда следует, что

$$\begin{aligned} P &= \frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0(P,0)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right), & \int_{\theta_0(P,0)}^{\theta_{\max}} g(x) dx - 1 + G(\theta_0(P,0)) &\geq 0, \\ & C \left(\int_{\theta_0(P,0)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \int_{\theta_0(P,0)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx &\leq 0. \end{aligned}$$

Случаи $P = 0$ и $\varepsilon = 0$; $P = 0$ и $\varepsilon > 0$ исследуются аналогичным образом.

4. Оптимизационная модель двухставочного (частные случаи)

Обычно нижняя и верхняя граница тарифа в экономике становится известной. Поэтому целесообразно изучить случай $P \in [a_1, b_1]$ и $\varepsilon \in [a_2, b_2]$, где $b_1 > a_1 \geq 0$ и $b_2 > a_2 \geq 0$, $b_1 \leq +\infty, b_2 \leq +\infty$.

Если $b_1 = +\infty$ (или $b_2 = +\infty$), то считаем, $P \in [a_1, +\infty)$ (или $\varepsilon \in [a_2, +\infty)$).

Для простоты считаем, что $\theta_0 = \theta_0(P, \varepsilon)$ постоянное неотрицательное число, т.е. $\theta_0 = \theta_0(P, \varepsilon)$ не зависит от переменных (P, ε) .

Средний потребительский излишек при двухставочном тарифе (P, ε) задается формулой (см. [2])

$$S(P, \varepsilon) = \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \left(\int_0^{Q(P, x)} \rho(q, x) dq - PQ(P, x) - \varepsilon \right) g(x) dx.$$

Средняя прибыль EM составит

$$\Pi(P, \varepsilon) = \bar{Q}P - C(\bar{Q}) + \varepsilon(1 - G(\theta_0)),$$

где $\bar{Q} = \bar{Q}(P) = \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx$ - величина среднего спроса при тарифе P .

Рассматривается задача нахождения наибольшего значения функции общественного благосостояния $W(P, \varepsilon) = S(P, \varepsilon) + \Pi(P, \varepsilon)$ при условии $\Pi(P, \varepsilon) \geq 0$:

$$\begin{aligned} & \max_{P \in [a_1, b_1], \varepsilon \in [a_2, b_2]} W(P, \varepsilon), \\ & \Pi(P, \varepsilon) \geq 0. \end{aligned}$$

Рассмотрим эквивалентную задачу

$$\begin{aligned} \min_{P \in [a_1, b_1], \varepsilon \in [a_2, b_2]} & \left\{ \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} (PQ(P, x) - \int_0^{Q(P, x)} \rho(q, x) dq + \varepsilon) g(x) dx - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx + \right. \\ & \left. + C\left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx\right) - \varepsilon(1 - G(\theta_0)) \right\}, \end{aligned} \quad (4.1)$$

$$C\left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx\right) - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - \varepsilon(1 - G(\theta_0)) \leq 0.$$

Построим обобщенную функцию Лагранжа

$$\begin{aligned} L(P, \varepsilon, \lambda_0, \lambda) = & \lambda_0 \left\{ \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} (PQ(P, x) - \int_0^{Q(P, x)} \rho(q, x) dq + \varepsilon) g(x) dx - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx + \right. \\ & \left. + C\left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx\right) - \varepsilon(1 - G(\theta_0)) \right\} + \lambda \left(C\left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx\right) - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - \varepsilon(1 - G(\theta_0)) \right), \end{aligned}$$

где $\lambda_0 \geq 0, \lambda \geq 0$ (см. [9, с.129]). Отметим, что без ограничения общности будем считать $\lambda_0 = 0$ или $\lambda_0 = 1$. Из экономических соображений следует, что можно положить $\lambda_0 = 1$. Тогда для задачи (3.1) функция Лагранжа имеет вид:

$$\begin{aligned} L(P, \varepsilon, \lambda) = & \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} (PQ(P, x) - \int_0^{Q(P, x)} \rho(q, x) dq + \varepsilon) g(x) dx - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx + C\left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx\right) - \\ & - \varepsilon(1 - G(\theta_0)) + \lambda \left(C\left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx\right) - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - \varepsilon(1 - G(\theta_0)) \right), \end{aligned}$$

где $\lambda \geq 0$. Поэтому

$$\begin{aligned} L(P, \varepsilon, \lambda) = & \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} (PQ(P, x) - \int_0^{Q(P, x)} \rho(q, x) dq + \varepsilon) g(x) dx + \\ & + (1 + \lambda) \left(C\left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx\right) - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - \varepsilon(1 - G(\theta_0)) \right), \end{aligned}$$

где $\lambda \geq 0$.

Отметим, что относительно переменных ε функция $L(P, \varepsilon, \lambda)$ линейна.

Пусть функция $C(z)$ непрерывно дифференцируема при $z \geq 0$, частная производная $\frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)$ непрерывна при $P \geq 0$ и $x \in [\theta_0, \theta_{\max}]$, $Q(P, x)$, $\rho(q, x)$ и $g(x)$ непрерывные функции при $P \geq 0$, $q \geq 0$ и $x \in [\theta_0, \theta_{\max}]$. Считаем, что $0 \leq \theta_0 < \theta_{\max}$.

Вычислим частные производные функции Лагранжа:

$$\frac{\partial}{\partial P} L(P, \varepsilon, \lambda) = \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} (Q(P, x) + P \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) - \rho(Q(P, x), x) \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)) g(x) dx +$$

$$\begin{aligned}
& + (1 + \lambda) \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx, \\
& \frac{\partial}{\partial \varepsilon} L(P, \varepsilon, \lambda) = \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} g(x) dx - (1 + \lambda)(1 - G(\theta_0)).
\end{aligned}$$

Так как $\rho(Q(P, x), x) = P$, то отсюда следует, что

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial P} L(P, \varepsilon, \lambda) &= (1 + \lambda) \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx - \lambda \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right), \\
\frac{\partial}{\partial \varepsilon} L(P, \varepsilon, \lambda) &= \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} g(x) dx - (1 + \lambda)(1 - G(\theta_0)).
\end{aligned}$$

Тогда по теореме 4.2.1 (принцип Лагранжа) и лемме 4.2.1[9, с.130, с.131] имеем, что для решения (P, ε) задачи (4.1) выполняется система:

$$\frac{\partial}{\partial P} L(P, \varepsilon, \lambda) \begin{cases} = 0 : P \in (a_1, b_1), \\ \geq 0 : P = a_1, \\ \leq 0 : P = b_1 \neq +\infty \end{cases} \quad (4.2)$$

$$\frac{\partial}{\partial \varepsilon} L(P, \varepsilon, \lambda) \begin{cases} = 0 : \varepsilon \in (a_2, b_2), \\ \geq 0 : \varepsilon = a_2, \\ \leq 0 : \varepsilon = b_2 \neq +\infty \end{cases} \quad (4.3)$$

и выполняется равенство

$$\lambda \left(C \left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - \varepsilon (1 - G(\theta_0)) \right) = 0.$$

Теперь, вообще говоря, необходимо составить девять систем путем попарного комбинирования соотношений из (4.2), (4.3). Затем требуется найти решения каждой такой системы и каким-то образом исследовать их на оптимальность.

Пусть $P \in (a_1, b_1)$ и $\varepsilon \in (a_2, b_2)$. Из соотношения (4.2), (4.3) следует, что если (P, ε) является решением задачи (4.1), то выполняются равенства

$$\begin{aligned}
(1 + \lambda) \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx - \lambda \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) &= 0, \\
\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} g(x) dx - (1 + \lambda)(1 - G(\theta_0)) &= 0,
\end{aligned}$$

$$\lambda \left(C \left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - \varepsilon (1 - G(\theta_0)) \right) = 0.$$

Поэтому, если $\lambda > 0$, то (P, ε) является решением системы

$$\begin{aligned}
(1 + \lambda) \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx - \lambda \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) &= 0, \\
\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} g(x) dx - (1 + \lambda)(1 - G(\theta_0)) &= 0,
\end{aligned} \quad (4.4)$$

$$C \left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - \varepsilon (1 - G(\theta_0)) = 0.$$

Тогда из (4.4) следует, что

$$\left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \right) = \frac{\lambda \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx}{1 + \lambda \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx}.$$

Обозначив $\eta(P) = - \left(P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx \right) : \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx$ и $\frac{\lambda}{1 + \lambda} = k$ получим, что

$$\frac{1}{P} \cdot \left(P - \frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) \right) = \frac{k}{\eta(P)},$$

$\eta(P)$ коэффициент, или модуль ценовой эластичности спроса на продукт.

Таким образом, получим, что если $P \in (a_1, b_1)$, $\varepsilon \in (a_2, b_2)$ и $\lambda > 0$, то двухставочный тариф (P, ε) и λ является решением системы

$$\frac{P - \frac{\partial}{\partial Q} C\left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx\right)}{P} = \frac{k}{\eta(P)},$$

$$\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} g(x)dx - (1 + \lambda)(1 - G(\theta_0)) = 0,$$

$$C\left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx\right) - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - \varepsilon(1 - G(\theta_0)) = 0.$$

Если $P \in (a_1, b_1)$, $\varepsilon \in (a_2, b_2)$ и $\lambda = 0$, то двухставочный тариф (P, ε) является решением системы

$$\left(\frac{\partial}{\partial Q} C\left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx\right) - P\right) \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)g(x)dx = 0,$$

$$\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} g(x)dx - 1 + G(\theta_0) = 0,$$

$$C\left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx\right) - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - \varepsilon(1 - G(\theta_0)) \leq 0.$$

Если $\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)g(x)dx \neq 0$, то отсюда следует, что $P = \frac{\partial}{\partial Q} C\left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx\right)$.

Пусть $P \in (a_1, b_1)$ и $\varepsilon = a_2$ решение задачи (4.1). Тогда P и λ являются решением системы

$$(1 + \lambda)\left(\frac{\partial}{\partial Q} C\left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx\right) - P\right) \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)g(x)dx - \lambda \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx = 0,$$

$$\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} g(x)dx - (1 + \lambda)(1 - G(\theta_0)) \geq 0,$$

$$\lambda\left(C\left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx\right) - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - a_2(1 - G(\theta_0))\right) = 0.$$

Отсюда следует, что если $P \in (a_1, b_1)$, $\varepsilon = a_2$ и $\lambda > 0$, то обозначив $\eta(P) = -\frac{P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)g(x)dx}{\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx}$ и

$\frac{\lambda}{1 + \lambda} = k$ получим, что P и λ являются решением системы

$$\frac{P - \frac{\partial}{\partial Q} C\left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx\right)}{P} = \frac{k}{\eta(P)},$$

$$\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} g(x)dx - (1 + \lambda)(1 - G(\theta_0)) \geq 0,$$

$$C\left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx\right) - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - a_2(1 - G(\theta_0)) = 0.$$

Если $P \in (a_1, b_1)$, $\varepsilon = a_2$ решение задачи (4.1), $\lambda = 0$ и $\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)g(x)dx \neq 0$, то $k = 0$ и

$P = \frac{\partial}{\partial Q} C\left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx\right)$. Кроме того, выполняются соотношения

$$\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} g(x)dx - 1 + G(\theta_0) \geq 0,$$

$$C \left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx \right) - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - a_2(1 - G(\theta_0)) \leq 0.$$

Пусть $P \in (a_1, b_1)$ и $\varepsilon = b_2 \neq +\infty$ решение задачи (4.1). Тогда P и λ являются решением системы

$$(1 + \lambda) \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx \right) - P \right) \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)g(x)dx - \lambda \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx = 0,$$

$$\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} g(x)dx - (1 + \lambda)(1 - G(\theta_0)) \leq 0,$$

$$\lambda \left(C \left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx \right) - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - b_2(1 - G(\theta_0)) \right) = 0.$$

Отсюда следует, что если $P \in (a_1, b_1)$, $\varepsilon = b_2 \neq +\infty$ и $\lambda > 0$, то обозначив

$$\eta(P) = - \frac{P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)g(x)dx}{\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx} \quad \text{и} \quad \frac{\lambda}{1 + \lambda} = k \quad \text{получим, что } P \text{ и } \lambda \text{ являются решением системы}$$

$$\frac{P - \frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx \right)}{P} = \frac{k}{\eta(P)},$$

$$\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} g(x)dx - (1 + \lambda)(1 - G(\theta_0)) \leq 0,$$

$$C \left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx \right) - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - b_2(1 - G(\theta_0)) = 0.$$

Если $P \in (a_1, b_1)$, $\varepsilon = b_2 \neq +\infty$ решение задачи (4.1), $\lambda = 0$ и $\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)g(x)dx \neq 0$, то $k = 0$ и

$$P = \frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx \right). \quad \text{Кроме того, выполняются соотношения}$$

$$\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} g(x)dx - 1 + G(\theta_0) \leq 0,$$

$$C \left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx \right) - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - b_2(1 - G(\theta_0)) \leq 0.$$

Случаи $P = a_1$ и $\varepsilon \in (a_2, b_2)$; $P = b_1$ и $\varepsilon \in (a_2, b_2)$; $P = a_1$ и $\varepsilon = a_2$; $P = b_1$ и $\varepsilon = a_2$; $P = a_1$ и $\varepsilon = b_2$, $P = b_1$ и $\varepsilon = b_2$ исследуются аналогичным образом. Заметим, что если $a_1 = 0$ и $a_2 = 0$, то задача (4.1) упрощается.

Литература

1. Богачкова Л.Ю. Совершенствование управления отраслями Российской энергетики: теоретические предпосылки, практика, моделирование. - Волгоградское научное издательство, 2007.- 421 с.
2. Зайцева Ю. В. Оптимизационные модели ценообразования в естественной монополии. // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва, 2003.- 26 с.
3. Зайцева Ю.В. Математические модели ценообразования в естественной монополии. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006. - 117 с.
4. Чернавский С.Я. Реформы регулируемых отраслей российской энергетики. - М.: Нестор-История, 2013. - 328 с.

5. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: Теория организации промышленности. - Экономическая школа, 1996.- 745 с.

6. Brown, S., Sibley D. The theory of public utility pricing. // Cambridge University Press, USA, 1986. P. 39-44.

7. Садыгов И.М. Об оптимизации тарифов на электроэнергию. // Annali d'Italia, 2023, №46, С.11-23.

8. Садыгов И.М. Оптимизационная модель двухставочного тарифа. // The scientific heritage, 2023, №120.

9. Сухарев А.Г., Тимохов А.Ф., Федоров В.В. Курс методов оптимизации. -М.: Наука, 1986.- 326с.